

Maliciosas Mágicas Meticulosas Metáforas Mineiras: o que a Educação (Matemática) tem a ver com isso tudo?

Rafael Antunes Machado
Faculdade de Educação (FaE) – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
rafantunesmachado@gmail.com

Carolina Tamayo
Faculdade de Educação (FaE) – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
tamayo.carol36@gmail.com

Resumo: Por meio de metáforas sentipensantes, nos colocamos em xeque frente a dualismos que se instauram cotidianamente. Pensar em humano e natureza se distancia de pensar em uma Educação Matemática corporificada? Nesse sentido, nos movemos, nas páginas seguintes, por andanças em territórios míticos para tensionar, mesmo que primariamente, práticas curriculares em/de Matemática a partir do encontro com práticas artesanais de mulheres do Vale do Jequitinhonha. Uma pergunta nos cativa: *em que medida se instaura um currículo, então, dito artesã?* Percorrendo parte do Vale do Jequitinhonha por meio de uma metodologia que se baseia na filosofia terapêutica de Ludwig Wittgenstein e no desconstrucionismo gramatical filosófico de Jacques Derrida encontramos, nas *palavrasações* corporificadas, mecanismos de enfretamento à homogeneização do saber e dos corpos.

Palavras-chave: Educação Matemática; artesanato; currículos; Vale do Jequitinhonha.

1 Um “Era uma vez” como nunca visto antes!

Era uma vez, em um tempo não muito distante, um reino governado por muitos reis. Sim, muitos reis. Não havia um único senhor que comandasse aquelas terras. Havia, também, à sombra dos reis, incríveis, mas tímidas, rainhas. Tive o prazer de conhecer os encantos de algumas dessas rainhas: Tereza, Dete, Sabrina, Maria. Ouvei, também, os feitos de um dos reis das redondezas: Valdemar, irmão da Rainha Dete. Contarei o que ouvi, o que vi e o que signifiquei dos personagens. Tomarei cuidado, também, para não me deixar enganar pelas magias das palavras.

O espaço, lar das rainhas, era o cerrado mineiro, de espinhos e frutos mais doces que mel da Jataí, do sol quente e das chuvas escassas. Quando caía água do céu, a flora agradecia em brotos novos e frutos ainda mais doces. Reino de Alegria e Reino de Buritis¹, ambos pertencentes ao grande império do Rio Largo².

¹ Reino de Alegria e Reino de Buritis remetem às comunidades rurais de Campo Alegre e Campo Buriti, município de Turmalina, Minas Gerais, campo onde é desenvolvida a pesquisa de doutorado intitulada

Era uma terra rica em minerais, mas um deles era o mais precioso e escasso, o mesmo mineral que, por eras, insistia em não cair das nuvens. A água que vinha do céu, linda, delicada, às vezes agressiva, era encantadora. Sua chegada era festejada e aplaudida. Ocupava, sem permissão, todos os espaços dali... era mais que bem vinda! Invadia as salas inferiores do solo e alimentava bolsões. Emaranhava-se pela vegetação, dando-lhes tons mais esverdeados e, quando a luz atravessava suas gotas suspensas, o branco abria-se em um arco-íris imponente.

Ela era, sem dúvidas, uma entidade respeitada.

Desde sempre, a chegada da água era recebida pela terra, dura, áspera, seca, mas igualmente provedora. A terra era rica, mas receosa em repartir sua riqueza com os seres dali. Parecia que se fechava em camadas duras e mais duras de torrões. Sinceramente, não sei o que a terra pensava da chegada da água... ela, a água, era a única que conseguia se infiltrar pelos poros e fissuras até que, finalmente, amolecia aquele ser, aparentemente, arredio.

Por várias vezes, terra e água trocaram intimidades e se deitaram sobre o céu do cerrado. Incontáveis vezes. Não era amor, eu acho. Nem invasão, também acho. Eram dois seres que se tocavam destemidamente, que se preenchiam e se reproduziam. Não era nem homem e nem mulher, nem pai e nem mãe, era, simplesmente, encontro. Polimorfo, sensual, indescritível. Invariavelmente, quando tocada pela água, a terra, embebida de prazeres, gerava o barro, nem tão fluido, nem tão rijo. Nem quente, nem frio. O barro não era dual. Ele era. Simplesmente. Existia. Sem essencialismos, sem transcendência. Aveludado e poroso, rico, escuro e itinerante. Um ser mítico. A mais perfeita cadência entre água e terra.

O barro, nem filho nem filha, mas mutante e transgressor, tinha vida curta. Ele se emaranhava pela paisagem, imprimia pegadas de animais, mas morria assim que a chuva resolvesse descansar e ficar parada nas nuvens. O sol, o calor e o vento sempre voltavam e conformavam, novamente, a terra em torrões ásperos. A água, sem mais cópula com a

“Currículos artesãs: movimentos curriculares de matemáticas mobilizados por performances de mulheres artesãs do Jequitinhonha”. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Minas Gerais com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) sob código 71628123.6.0000.5149.

² De origem indígena, Jequitinhonha significa rio largo e cheio de peixes.

terra, ascendia à medida que o sol, transgressor, se instaurava, dia após dia. E assim foi. E assim é. E assim continuará sendo.

Sobre as terras governadas, vale dizer, ainda, que eram belas, mas selvagens. Não havia dragões ou quimeras a domar, mas espinhos, calor e espectros com rostos fundos, e barriga retraída em que era possível contar cada uma de suas costelas. Esse era um grande monstro daquelas terras. Conta uma história de boca a boca que um perverso senhor, Conde de Eucaliptus, havia lançado um feitiço medonho naquela região. Eucaliptus, na tentativa de usurpar os bens de todos os reinos, havia instaurado sentinelas por todo o espaço. Eram seres gigantescos, de mais de 30 metros, enfileirados em batalhão, com roupas verdes como folhas. Conta a história que as sentinelas eram ávidas pela água e sorviam violentamente cada gota que encontravam. Quanto mais bebiam, mais cresciam e mais perfuravam o céu. O conde, ardiloso e igualmente sedento, mas pelo poder, não guardava qualquer afeição por suas sentinelas. De tempos em tempos, os guardiões eram dizimados e novos eram postos em guarda. Até hoje, das mais remotas eras, essas sentinelas perambulam pela região³.

Daquelas terras, os reis, aos bandos, muitos deles afugentados pelo conde, montados em suas bestas metálicas que soltavam fumaças tóxicas pelas ventas, partiam em cruzadas em busca de ouro, de prata e de outras riquezas que pudessem sustentar a beleza áspera do reino que, cada vez mais, ficava ao longe. Passavam temporadas em terras distantes, duelando contra cavaleiros perversos e poderosos que serviam ao senhor “C” – o mandatário de tudo e todos.

Muitos dos reis viajantes não retornavam.

³ As comunidades de Campo Alegre e Campo Buriti, imersas no cerrado mineiro, apresentam solos pouco férteis – ao considerarmos a relação com a agricultura – e estações chuvosas irregulares. Assim, o plantio, mesmo que para subsistência, e a criação de animais torna-se tarefa desafiadora, visto que, ainda, na região há extensas áreas de *monocultura* de eucalipto. A sobrevivência ali deveria ser inaugurada de uma outra maneira. A fertilidade da terra reside em outra potencialidade. “O Vale do Jequitinhonha/MG possui características peculiares que se explicam pelo processo de povoamento e pelo fluxo migratório em razão da baixa taxa de urbanização de baixa oferta de empregos. Há um contraste econômico na região do vale do Jequitinhonha que pode ser ilustrado em duas realidades. A primeira em que há geração de recursos econômicos com base no cultivo de eucaliptais, mormente no Alto Jequitinhonha. E outra, característica do Médio e Baixo Jequitinhonha, em que prevalece modo de vida simples da produção de subsistência” (Turmalina, 2018, p.7).

Cessados os duelos temporários, os reis derradeiros retornavam ao seu reino comum. As rainhas, princesas e príncipes mais novos, os aguardavam com corações e bocas famintas. Vez ou outra, um espectro levava para o nunca algum daqueles que aguardava o retorno dos reis. E assim foi por muitas e muitas eras.

O rei Valdemar, irmão da rainha Dete, fora um dos que regressara. Mutilado pelo senhor “C”, o rei estava marcado, para sempre, pela guerra. Seu coração não aguentava mais duelos e sua espada, voluntariamente, fora deixada de lado. Haveria, então, rei Valdemar de se ocupar com outros duelos.

As rainhas, nas temporadas em que ficavam sozinhas dados os duelos dos reis, descobriram em meio à terra que habitavam, um tesouro precioso, ignorado pelos olhos daqueles que ali resistiam. Descobriram a terra, ou melhor, o barro. Pensando bem, não sei se foi uma descoberta, pois não havia nada que não estivesse ao alcance daqueles corpos e, neles mesmos, impressos⁴.

Há uma lenda que circunda aquele reino que as mulheres, quase todas, nasciam com um dom especial parecido com o de Midas. As sábias rainhas perceberam que o barro, depois de morto pelo sol, se enrijecia e mudava de cor quando imerso no fogo. Mais adiante, naquela espiral do tempo, as sábias rainhas, começaram a manipular água, terra e fogo, em criações surpreendentes. O que era uma relação entre água e terra, virou um circuito de toques entre todos esses seres naturais.

Dom, não maldição, porque entre elas não havia cobiça. Dom de transformar o barro em animais, seres humanos, flores, árvores e frutos. Vez ou outra, davam vida a seres de três cabeças e genitálias compartilhadas. Corpos que carregavam mitos, segredos e engenhosidades. Corpos que ultrapassavam o limite da pele ou o alcance dos braços e pernas.

⁴ Moradores da região, em depoimentos para efeitos de pesquisa, relatam que a terra, mesmo que imprópria para o plantio, fornece o jeito de viver do povo dali. A terra é fértil, mas para o artesanato. Percebemos, aqui, como o espaço é ocupado de uma outra forma, para além de uma métrica eurocêntrica ou de uma lógica normativa estatal. O artesanato enquanto uma forma de ocupação da região. O artesanato em barro das comunidades de Campo Buriti e Campo Alegre apresentam fortes influências da cultura Maxakali (Turmalina, 2018). “A simplicidade das formas é uma característica marcante na cerâmica Maxakali. Seus tradicionais artefatos como moringas, botijas, pratos e panelas são precursores da atual forma de expressão cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha/MG, mormente no que se refere às técnicas de feitiço” (Turmalina, 2018, p.8).

O barro, cria da volúpia entre terra e água, agora era produto dos desejos de mulheres. O barro, ser solto e livre, tomava novas formas, tamanhos e conteúdos. Era misturado, remexido e experimentado, ganhava novas cores quando barros de reinos diferentes se misturavam. Ele, cedendo sua grandeza àquelas rainhas, não se continha: fugia, ornava, encantava, amedrontava, mas não parava. Ele, simplesmente, sujeitava-se, por generosidade, aos toques e se modificava, se expandia, se afetava e se afeiçoava. E seguia. No início, pelos corpos de poucas rainhas, ele era tímido, pouco notado, pouco apreciado. Com o tempo, quando muitas o tocavam, passou a ser cobiçado e legitimado. Ele era reconhecido com um ser de muitas origens, gerado no ventre da terra fecundada pela água, queimado pelo fogo e, finalmente, exposto ao mundo por mãos humanas. Ele era grande, poderoso, ilimitado. Ele era caminho a percorrer, fuga a acontecer, coração a transbordar.

Em um encontro de reinos em uma cidadela próxima, chamada de Bolsão das Turmalinas, rainhas se reuniam e compartilhavam seus feitos. Não presenciei, mas, ao que contam é que, cada uma se orgulhava de suas criaturas, uma mais fantástica do que a outra. Em um desses encontros, uma caravana chegada do reino de Horizontes Belos⁵ foi tocada pela magia das rainhas.

“Rainhas bruxas! Queimem-nas! Olhem as bestas às quais deram vidas!” Não, não foi essa a sentença da caravana de Horizontes Belos. Pelo contrário. Encantaram-se. E os reis daquela terra nem tão distante, abobalharam-se com os feitos das rainhas. A caravana de Horizontes Belos foi a primeira. Notícia ao vento, caravanas dos reinos de Santa Paulina e Reino dos Rios⁶, e outras tantas, cediam aos encantos daquelas criaturas míticas. O ouro e a prata que antes eram conquistados a sangue nos domínios do senhor “C” pareciam fluir pela magia daquelas mulheres. Os reis, então, não mais saíam aos bandos em suas bestas metálicas em cruzadas mortais. Ficavam. Ficavam e cuidavam do fogo.

As rainhas, cada vez mais, integravam-se a natureza e davam vida por meio do barro. O mineral usurpado por Conde Eucaliptus continuava escasso, mas as rainhas

⁵ Referência à cidade de Belo Horizonte/MG.

⁶ Referência, respectivamente, às cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.

conseguiam encontrá-lo em meio às profundezas do seu reino. E cada vez mais o ouro e a prata chegavam... de diversas formas.

O espectro que amedrontava as famílias sumira, não havia mais rastros de sua perversidade. Nos reis, menos realza. As rainhas, assentadas e presidindo a “Cúpula das Feituras Mágicas das Terras do Rio Largo” construíam novos rumos para aquele povo. Todos comiam. Todos bebiam. Todos se vestiam de tecidos festivos. Todos os castelos, aos comandos das senhoras, forneciam banquetes e acolhiam àqueles que os buscavam. Mas os reis, ainda que destituídos de parte do poder, tentavam manter sua majestade. Olhos vigilantes ainda seguiam os passos das rainhas.

E aquelas rainhas, donas de uma magia única e compartilhada com todas e todos, continuam criando e persistindo. Há rumores de que seu encanto já adentrou os reinos da “Unidade Fantástica dos Mitos e das Grandiosidades” e que, incomodados ou não, senhoras e senhores daquela unidade já abriam seus salões de banquete aos domínios do Rio Largo.

2 E que *diacho* isso tem a ver com Educação Matemática?

O que de maliciosa, mágica e meticulosa pode ter uma comunicação que se inscreve no âmbito da Educação Matemática? *Nem tudo, nem nada?* O que nos delicia, entretanto, é o diálogo com as palavras e com os diversos significados que essas podem assumir em um corpo de enunciação. “Palavras são, também, ações” (Wittgenstein, IF, § 546) sendo essas ações corporificadas pelos praticantes do jogo que se é jogado.

E que *diacho* rainhas e reis, bichos míticos, sentinelas de 30 metros de altura nos dizem de uma pesquisa científica? Estaríamos querendo, será, reinstaurar um colonialismo⁷ fantástico forçado a partir das palavras? Longe, muito longe disso... As alegorias que se montam remetem ao desmonte, em verdade, de uma sociedade patriarcal. Precisamos, entretanto, alinhar algumas pontas. Vamos?

O texto aqui apresentado faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento desenvolvida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais no

⁷ O colonialismo refere-se ao controle político e econômico direto de um território por uma potência estrangeira.

âmbito da Educação Matemática. Parte da investigação é fomentada pelas vivências das artesãs do barro das comunidades rurais de Campo Buriti e Campo Alegre e de que forma essas mulheres campesinas reinauguram toda uma dinâmica social, política e econômica na região. Dada a consolidação do artesanato pelas mulheres, o fenômeno da migração sazonal de homens para os centros urbanos em busca de trabalho cessa e, assim, novos terrenos são firmados nas dinâmicas de gênero da região.

Quais metáforas nos movem, assim, no conduzir de uma pesquisa em Educação Matemática?

O convite proposto, aqui, é o de sentipensar⁸ pelo artesanato, guiados pelas artesãs do barro, e considerar as potencialidades de deslocamentos nas aprendizagens para, então, vivenciar outras realidades que não as nossas. Seguir as pegadas ancestrais impressas naquela região. Caminhar, quem sabe, até o fim de um mundo para conhecer outros mundos que se abrem por imagens, por práticas, por experimentações com o barro. Produzir, então, novas caminhadas e novas geografias a partir de relações entre seres naturais inseridos em circunstâncias específicas. Geografias, aqui, para além de medidas aprisionadoras, mas construções dinâmicas e instáveis. “O horizonte, então, se expande no contato diversificado com formas conhecidas da vida humana e não humana por meio de leituras, do convívio variado (...)” (Tamayo, 2017, p.53). Nesse sentido, movemo-nos pelo desencanto das dualidades em que há a

necessidade de inversão e deslocamento a respeito dos dualismos, o que significa desconstruir uma oposição criada pelos discursos normalizadores ocidentais que não foram apenas uma irrupção destrutiva, mas também um empreendimento normalizador relativo à criação de formas de expressão (Tamayo, 2017, p. 69).

Movem-nos leituras de mundo em que as corporeidades – linguagem estrutural que traspassa o corpo e centrada nas práticas cotidianas (Lindón, 2012) – dizem do *sentirfazer*

⁸ Popularizado por Orlando Fals Borba (1986) a partir de aprendizado com populações ribeirinhas da Costa Atlântica colombiana, “Sentipensar com o território implica pensar desde o coração e desde a mente, o co-razonar, (...), é a forma como as comunidades territorializadas têm aprendido a arte de viver” (Escobar, 2014, p.16). Por esse conceito, percebe-se o movimento de se inverter a ordem as políticas em se conceber o pensamento enquanto instância que aparta o corpo das práticas que executam. O sentipensar, nesta escrita, aciona a *iterabiliade* que diz aqui da possibilidade de atos de linguagem serem repetidos ao longo do tempo e da possibilidade da sua reinvenção. “[...] *iter*, de novo, viria de *itara*, outro em sânscrito, e tudo o que se segue pode ser lido como exploração desta lógica que liga a repetição à alteridade [...]” (Derrida, 1991, p.410-411). O sentipensar, enquanto ação performática, aciona a iterabilidade das práticas de linguagem desde leituras de distintos corpos em reinvenções ininterruptas dada a instância da enunciação.

de matemáticas, no plural. Importante ressaltar, como afirma Inês Barbosa de Oliveira (2013, p.376), que “não há prática que não integre uma escolha política e que não há política que não se expresse por meio de práticas e que por elas não seja influenciada”. Essas leituras são permeadas, metodologicamente, pela terapia desconstrucionista gramatical em que confrontamos os fenômenos em uma mirada panorâmica estando, entretanto, no âmago desses. Dessa mirada, desconstruir e repovoar o sentido das *palavrasações* em cada jogo de linguagem manifestado pelos praticantes encenadores do jogo. Para longe de aprender a essência da linguagem, Ludwigg Wittgenstein cria a expressão *jogos de linguagem* “para se referir aos ilimitados usos praxeológico-corporais que fazemos dos signos de qualquer tipo de linguagem no contexto de uma atividade que se realiza em uma forma de vida” (Miguel, Tamayo, 2020, p. 5).

E se, pelas rainhas, nos dispuséssemos a pensar em práticas curriculares indisciplinadas que se fazem cotidianamente, pelos reis como práticas curriculares tradicionais estipuladas pela BNCC, o senhor C como políticas de mercado que necessitam de indicadores quantitativos de desempenho escolar em troca de financiamentos? As metáforas, aqui, são pontos que nos permitem

interrogar o modelo educativo e curricular homogeneizante e os processos por meio dos quais ele favorece a produção de falsas homogeneidades, reduzindo o direito à diferença, e até que ponto essa falsa homogeneidade nos descaracteriza enquanto sujeitos de diferença (Oliveira, 2013, p.376).

O interrogar, então, será motivado pela ação das artesãs de Campo Buriti e Campo Alegre dadas suas práticas enquanto ações não prescritivas, sujeitas a readequações de tempos e formatos em função de um objetivo comum: no artesanato, a produção particularizada de peças com valor histórico, social e econômico, na escola, enquanto articulação de jogos corporais performativos – que chamaremos de matemáticas – que não abandonam os regimentos curriculares dispostos por um programa institucionalizado, mas que se levanta e indisciplina práticas dadas as potencialidades de cada sala de aula em diferentes regiões culturais. Isso porque

temos tradições e habitus que levam ao desenvolvimento de ações em que a homogeneização compulsória de conhecimentos e comportamentos

descaracteriza e desrespeita especificidades, ao mesmo tempo em que inferioriza e marginaliza muitos dos que não sucumbem à descaracterização (Oliveira, 2013, p. 376).

Aqui está uma das guinadas. Quem sabe, uma tentativa de se desterritorializar um currículo operante disciplinarmente para, então, reterritorializar a sala de aula com currículos indisciplinados que operem entre práticas socioculturais e linguagens praticadas por diferentes grupos étnicos, por exemplo. Escrevendo isso, revela-se a importância de construir ou efetivar pequenos levantamentos cotidianos na docência que aumentem o diálogo ou alarguem os poros desse currículo ocidental consolidado. Micropolíticas são urgentes. A essas políticas, maliciosamente, as chamaremos de *currículos artesãos*. Assim, mesmo. Em dissonância de gênero, intencionalmente.

3 Amargas metáforas.

O som das palavras pode ser um tanto desafiador, por assim dizer. Quando, em voz alta, “Amargas metáforas” um tremor atravessa a garganta e faz com que as metáforas sejam mais verossímeis. O que as amargas metáforas travessas das matemáticas nos dizem?

Veja ou outra, em sala de aula, ocupamo-nos em exemplificar gráficos de funções por meio de trajetória de projéteis, mas nunca aproveitamos a chance de problematizar quantas pessoas morrem por balas perdidas anualmente no Brasil. Um agenciamento nunca é individual. Agenciamentos são coletivos e, por isso, marcados por trajetórias que se encontram e distanciam em diversos pontos. Veja ou outra dizemos do mercado de trabalho desleal para as mulheres de uma forma geral, mas quantas vezes mencionamos sociedades matriarcais que se consolidam, juntamente à natureza, frente ao vetor capitalista ainda esmagador?

O que currículos artesãos podem nos dizer?

3 Referências

DERRIDA, Jacques. **Margens da Filosofia**. Campinas, SP: Papyrus, 1991

ESCOBAR, Arturo. **Sentipensar com la tierra**: Nuevas lecturas sobre desarrollo, território y diferencia. Medellín: UNAULA, 2014.

LINDÓN, Alicia. Corporalidades, emociones y espacialidades hacia um renovado betweeness. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção. João Pessoa, v. 11, n. 33, dez. 2012, p.686-705.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

MIGUEL, Antonio; TAMAYO, Carolina. Wittgenstein, Terapia e Educação Escolar Decolonial. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 45, n. 3, e107911, 2020.

OLIVEIRA, Inês Barbosa de. **Currículo e processos de aprendizagemensino: Políticaspráticas** Educacionais Cotidianas. *Currículo sem Fronteiras*, v. 13, n. 3, p. 375-391, set./dez, 2013

TAMAYO, Carolina. **Vení, vamos hamarcar el mundo, hasta que te asustes:** uma terapia do desejo da escolarização moderna. Tese de doutorado. UNICAMP, 2017.

TURMALINA. Conselho do Patrimônio Cultural de Turmalina/MG. Dossiê Cerâmica Popular Artesanal de Turmalina/MG. Turmalina, MG, 2018.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigações filosóficas*. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Abril Cultural, 1979.